

**BELGRANDIA LUSITANICA (PALADILHE, 1867) (GASTROPODA,
HYDROBIIDAE), ESPECIE ENDEMICA DE PORTUGAL,
EN RIESGO DE EXTINCION.**

E. Rolan*

Introducción: Las aguas continentales ibéricas son ricas en especies endémicas aunque, como indican VIDAL-ABARCA *et al.* (1986), se encuentran insuficientemente estudiadas y la desaparición de hábitats donde se describieron especies que podrían ser endemismos dificultan el establecimiento definitivo de los mismos.

Según el trabajo citado, Portugal representa, dentro de la Península Ibérica, una de las zonas mejor estudiadas, lo que, ni aún así, tiene comparación alguna con lo mucho más abundante de la bibliografía referida a otras naciones europeas.

Entre los endemismos ibéricos presentes en Portugal, los hay que tienen áreas de distribución muy amplias, como *Belgrandiella rolani* Boeters, 1986, (ROLAN, 1989) mientras que otras apenas son conocidas fuera de la localidad típica.

Belgrandia lusitanica (Paladilhe, 1867) aparece mencionada en la literatura con posterioridad a su descripción, según BOETERS (1987), en PALADILHE (1869) y CLESSIN (1878, como *B. occidentalis*); también NOBRE (1930) la cita como *B. gibba*). En todos estos trabajos aparece mencionada la misma localidad: Fonte das Lágrimas (Fuente de las Lágrimas), Quinta das Lágrimas, Coimbra, en donde se menciona que convive con *Mercuria tachoensis* (Frauenfeld, 1865), *Potamopyrgus jenkinsi* (E. A. Smith, 1886) y *Theodoxus* sp. BOETERS (1987) menciona una cita de NOBRE en 1885 para Oporto (NF 35) pero este último autor no hace referencia a ella en su trabajo posterior por lo que, entra en lo posible, que hubiese sido una mención errónea de *Belgrandiella rolani* que, posteriormente, fue rectificadas. Otras citas de NOBRE (1930) para el Rio Alcabideque y Condeixa se refieren, sin duda, a *Belgrandia heussi* C. R. Boettger, 1963 que es la especie encontrada más al Sur y con la que puede ser fácilmente confundida.

Resultados: Los cambios del ambiente que destruyen los hábitats útiles para estos hidróbidos ya han sido mencionados por ROLAN (1989). En las prospecciones que el autor ha realizado en España y Portugal en los últimos años se ha pretendido buscar, además de nuevas localidades, los lugares citados por antiguos autores, como, por ejemplo, las de NOBRE (1930) para *Belgrandiella rolani* en la cuenca del

* C. Castillo, 22
36202 Vigo
España

Rio Duero. Desgraciadamente la mayoría de estos lugares, incluso en los que se menciona del hallazgo de la especie con gran abundancia (“...nas fontes da quinta de Santa Cruz do Bispo”) han sido modificados por la acción del hombre de tal manera que no se han podido encontrar en la actualidad ejemplares vivientes.

Cuando se hizo el intento de localizar *Belgrandia lusitanica* el autor tenía el temor de que hubiese ocurrido como en anteriores ocasiones y que la fuente y la quinta referidas hubiesen sido destruidas por nuevas construcciones, urbanizaciones o por una excesiva canalización y limpieza de la zona.

Afortunadamente, la Quinta das Lágrimas es una zona perfectamente conservada, que se considera lugar de visita y recreo y por el que es preciso abonar una cantidad para penetrar en el recinto. Toda la zona conserva la suficiente continuidad de los flujos de agua y los restos vegetales precisos para que se puedan seguir encontrando las especies que fueron mencionadas por los antiguos visitantes. Quizás la propia fuente está excesivamente limpia y esto resta posibilidades para que una gran población se mantenga viviendo en la misma pero, de no modificarse las condiciones existentes hoy en día, se puede garantizar en el futuro la persistencia de estas especies.

El hábitat de las especies allí encontradas es un poco diferente: *Theodoxus* cf. *fluviatilis* aparece, principalmente, en el fondo de los regatos con agua muy corriente y rápida. Por el contrario *Mercuria tachoensis* y *Belgrandia lusitanica* se encuentran bajo hojas desprendidas de las que, esta última especie, parece preferir las de hiedra aún verdes; suelen situarse en lugares con poca agua o en las proximidades de los escapes o pérdidas del canal principal. También en los musgos que se encuentran en el borde del agua corriente. En cualquier caso, siempre en zonas de sombra bajo arbolado y con agua limpia.

En el nacimiento de la fuente (Fonte das Lágrimas) se encuentran en las piedras del fondo pero en cantidad escasa quizá porque la limpieza de la misma por efectos estéticos produce una disminución del sustrato vegetal necesario.

El animal de *Theodoxus* cf. *fluviatilis* tiene manchas aisladas sobre fondo claro y tentáculos con dos líneas oscuras. El de *Mercuria tachoensis* es oscuro con la excepción de la suela del pie y boca. Los tentáculos tienen una zona central blanca y escasa pigmentación periférica. Detrás de los ojos hay una zona opaca amarillo crema o blanca, opérculo algo amarillo. El animal de *Belgrandia lusitanica* aparece descrito en NOBRE (1930) precisándose añadir sólo que la zona más oscura está en el dorso del morro y hay una zona de color amarillo-crema opaco por detrás y por dentro de los ojos y, también, que el intestino, visible por transparencia, dibuja una curva suave de concavidad superior. La concha, solo mostrada hasta ahora en dibujos poco claros, puede verse en la fotografía de la fig. 1. Presenta frecuentes concreciones calcáreas en forma de pequeños grumos.

El autor en los últimos cinco años ha muestreado, en todo Portugal, más de 400 nacimientos de agua, regatos y riachuelos buscando hidróbidos. Los alrededores

de Coimbra han sido revisados en varias direcciones. Sin embargo solamente en la Quinta das Lágrimas fué encontrada *Belgrandia lusitanica*.

Mercuria tachogensis ha sido encontrada también en algunas localidades más al Sur (a varios Kms de Alcobaça, en las cercanías del Rio Baça, en un nacimiento de agua templada; Monserrat, en la carretera de Sintra a Colares, en un regato, bajo hojas secas). De todas formas, su diferenciación de las otras especies del género en la Península Ibérica (*M. edmundi*, *M. emiliana* y *M. balearia*) precisan un trabajo de revisión futuro.

Lamina 1

Belgrandia lusitanica (Paladilhe, 1867) de la Fonte das Lágrimas, Coimbra. Escala: 0,5 mm.

Conclusiones: La desaparición de especies que se ha venido produciendo en el último siglo supone una gran pérdida para la Ciencia, la Humanidad y, en definitiva, para la Vida.

En lo que respecta a las especies de hidróbidos, es probable que su desaparición hubiese sido iniciada desde hace muchos siglos con la manipulación humana de las aguas termales de las que muchas, probablemente, poseían especies adaptadas a aquel particular hábitat. Hoy sabemos que la limpieza de las fuentes, la canalización del agua, su aprovechamiento en minas y el control de los manantiales hace que estos hábitats sea inutilizables para muchas de estas familias que son muy estrictas en cuanto a sus condiciones de vida. La contaminación de la mayoría de nuestros ríos empeora más el problema y la disminución radical de la fauna salvaje (aves y pequeños mamíferos sobre todo) elimina los vehículos de difusión que permitía que estas especies pudiesen colonizar nuevos lugares que reuniesen las condiciones de vida adecuadas (ROLAN, 1989).

El reconocimiento de que un manantial puede ser uno de los últimos reductos de, al menos, una especie hace que podamos considerar este lugar como una zona de alto interés científico. Hoy se hace necesario que pensemos, no solo en los grandes mamíferos en riesgo de extinción, sino también en los pequeños moluscos de los que la Península Ibérica posee una especial riqueza. Hay que aumentar los parques y zonas declaradas Naturales, instaurar zonas de reserva en las que ni siquiera se permitan carreteras; lugares en los que la Naturaleza se mantenga casi como antes de la explosión demográfica del *Homo sapiens*. Pero, además, hay zonas conocidas y ya dentro de los lugares ocupados por el Hombre, como la Quinta das Lágrimas, que hay que proteger porque, posiblemente, allí está el último reducto de una especie que sin él desaparecería irremisiblemente.

Los naturalistas hacemos muestreos, visitamos y recorremos los pocos espacios naturales que aún quedan y, como consecuencia de ello, conocemos la situación de ciertas delicadas especies y de las zonas donde viven, pero sólo los políticos tienen capacidad de tomar las decisiones que pueden impedir su desaparición. Por ello, nuestra misión es informar y pedir protección para el hábitat de lo que parece el último reducto de una especie endémica de Portugal.

Las medidas que deberían ser tomadas en este caso y que podrían ser modelo de futuras protecciones son:

1 — Declarar el lugar Zona de Interés Biológico y que, si no lo es todavía, pase a ser propiedad pública y, como consecuencia de ello, no sea posible realizar ningún tipo de modificación, tala de árboles, cambios de estructura, nuevas edificaciones, etc., sin la asesoría de un organismo consultivo o Comité formado por científicos expertos en ecología de la zona, dependientes del Municipio, la Universidad o de varios organismos cuyo interés sea proteger el bien público.

2 — Dictar normas sobre la limpieza de la zona disminuyendo en todo lo posible la retirada de hojas secas o restos vegetales de los lugares en los que circula el

agua o en sus proximidades. No se precisa un lugar muy "limpio" sino muy "natural".

3 — Prohibir cualquier tipo de vertido o acúmulo de restos que no sean naturales en los manantiales o sus proximidades.

4 — Prohibir la manipulación, incluida la limpieza, de los manantiales naturales que deben permanecer constantemente iguales sin realizar obras con la pretensión de embellecer o mejorar su aspecto.

5 — Evitar cualquier supresión del flujo del agua o desviación de la corriente que debe mantenerse, en cualquier caso, de forma continua.

6 — Prohibir rigurosamente el empleo de cualquier tipo de detergente o sustancia química en las fuentes.

7 — Informar a los visitantes de que están en una zona de interés biológico, rotulando las fuentes con información sobre las especies que allí habitan y su riesgo de extinción.

8 — Dictar una normativa para que la recolección de material biológico en la zona, incluida la especie que se pretende proteger, solo pueda realizarse con la autorización del Comité de Expertos en Ecología.

AGRADECIMIENTO

A MA. ANGELES RODRIGUEZ COBOS y a la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela por su continua ayuda en las realización de fotografías en el MEB.

RESUMEN

Se refieren los resultados de los muestreos realizados en los últimos años en la búsqueda de especies de la familia Hidrobiidae endémicos de la Península Ibérica y se muestra que alguna especie, como *Belgrandia lusitanica* (Paladilhe, 1867), solo es conocida de una zona (Quinta das Lágrimas, Coimbra), lo que supone para ella el riesgo de extinción y, por lo tanto, se requiere la instauración de medidas de protección.

SUMMARY

Into the samples done during last years asking for species of the Hidrobiidae family is showed that some species, as *Belgrandia lusitanica* (Paladilhe, 1867) only is known from one place (Quinta das Lágrimas, Coimbra). It is a risk of extinction and so, the instauration of protection arrangement are required.

BIBLIOGRAFIA

- BOETERS, H. D. (1987) — Moitessieriidae und Hydrobiidae in Spanien und Portugal (Gastropoda: Prosobranchia). — *Arch. Moll.*, 118 (4/6): 181-261.
- NOBRE, A. (1930) — *Moluscos terrestres, fluviais e das aguas salobras de Portugal*. Porto. 259 pág. y 18 lám.
- ROLAN, E. (1989) — Aportaciones al conocimiento de *Belgrandiella rolani* Boeters, 1986 (Gastropoda, Hydrobiidae). — *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.* (13): 51-62.
- VIDAL-ABARCA, M. R., SUAREZ, M. L. MONTES DEL OLMO, C., SOLER, A. G. y ALTABA, C. R. (1986) — Consideraciones sobre la historia de la malacología de las aguas continentales de la Península Ibérica e islas Baleares — *Reseñas Malacológicas* (4): 1-67.